

La falta de alfabetización informacional como barrera al acceso abierto en estudiantes y académicos

Alan Colín-Arce

Universidad Autónoma del Estado de México

Resumen

El acceso abierto busca que la literatura científica sea gratuita para los lectores, pero además de las barreras de costo, hay otros impedimentos que limitan la posibilidad de que las personas se beneficien del acceso abierto. Una de estas barreras es la falta de alfabetización informacional, es decir, la capacidad de localizar, evaluar y utilizar información de forma eficaz.

Los estudiantes y académicos no siempre desarrollan suficientes competencias informacionales y cometen distintos errores al momento de acceder y usar la información académica, lo que limita su posibilidad de beneficiarse por el acceso abierto. Entre estos casos se encuentran el uso acrítico de Google Scholar, la falta de conocimiento al usar herramientas digitales y realizar búsquedas en bases de datos, la divulgación de artículos científicos a través de redes sociales académicas sin respetar los derechos de autor y la publicación en revistas depredadoras.

Para combatir estos problemas, las universidades pueden implementar o mejorar sus programas de alfabetización informacional para promover el acceso abierto y al mismo tiempo asegurarse de que más estudiantes y académicos puedan recibir los beneficios de tener la literatura científica disponible en abierto.

Introducción

Gracias a la llegada del Internet, el movimiento por el acceso abierto toma fuerza en la ciencia con el objetivo de que las publicaciones académicas se encuentren disponibles en formato digital sin costo para los lectores. Al mismo tiempo, se popularizó el concepto de alfabetización informacional para referirse al conjunto de competencias para “reconocer cuándo se necesita información y tener la capacidad de localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información necesaria” (Breivik, 1989). Aunque estos dos fenómenos tienen un origen similar, no siempre están relacionados al momento de promover el uno o el otro. En este ensayo se explicará por qué la falta de competencias informacionales es una barrera para el acceso abierto y cómo esto excluye a estudiantes y académicos.

La Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto, una de las primeras declaraciones sobre el tema, define al acceso abierto como aquellos documentos académicos con “disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que implica acceder a Internet mismo” (Budapest Initiative, 2002). Según esta definición, los obstáculos que se deben superar para alcanzar el acceso abierto son solo aquellos relacionados con tener una conexión de Internet, sin embargo, esta no es la única barrera.

En su libro titulado Acceso Abierto, Peter Suber menciona que “la literatura en acceso abierto (OA) es digital, online, gratuita y libre de restricciones debidas a los derechos de explotación y las restricciones debidas a las licencias de uso” (Suber, 2015). Por lo tanto, el acceso abierto elimina las barreras de precio y la mayoría de las barreras de copyright, sin embargo, Suber aclara que el acceso abierto no elimina las barreras de censura, de idioma, de acceso para discapacitados y de conectividad. Además de estas cuatro, la falta de alfabetización informacional también representa una barrera para el acceso.

El acceso abierto tiene ventajas como incrementar la visibilidad de las publicaciones especializadas, evitar que el consumidor absorba el costo de acceso a la información, mejorar la distribución del conocimiento científico publicado y promover la democracia al compartir la información lo más ampliamente posible (Aguado López et al., 2008). Sin embargo, es

posible ampliar aún más el público que consume información en acceso abierto si se mejoran las competencias informacionales de estudiantes y académicos.

La alfabetización informacional es un tipo de alfabetización que se aprende a lo largo de los años. Además de consistir en localizar, evaluar y utilizar información, Breivik (1989) menciona que el objetivo de la alfabetización informacional es que las personas aprendan a aprender. Esto coincide con uno de los propósitos que tienen las instituciones de educación superior.

Diversos autores han propuesto estándares para medir la alfabetización informacional en la educación superior. Uno de los más mencionados es el propuesto por la Asociación Americana de Bibliotecas, la cual propone 5 estándares para la alfabetización informacional (American Library Association, 2000):

- 1: determinar la naturaleza y el alcance de la información necesaria.
- 2: acceder a la información necesaria de forma eficaz y eficiente.
- 3: evaluar la información y sus fuentes de manera crítica e incorporar información seleccionada en la base de conocimientos y sistema de valores.
- 4: utilizar la información (individualmente o como miembro de un grupo) de manera efectiva para lograr un propósito.
- 5: comprender muchas de las cuestiones económicas, legales y sociales que rodean el uso de información y acceder y utilizar la información de forma ética y legal.

Para el movimiento por el acceso abierto es de especial importancia el segundo punto, puesto que acceder a información académica depende de los recursos de cada institución a menos que se encuentre en acceso abierto. Además, los puntos siguientes del estándar dependen de la posibilidad de acceder a la información. Sin acceso no se puede ni evaluar ni utilizar la información, lo cual limita el desarrollo de la alfabetización informacional.

Desarrollo

La falta de alfabetización informacional en estudiantes de educación superior y académicos es una barrera para el acceso abierto porque impide que la información científica esté al alcance del público más amplio posible y porque es probable que los académicos cometan errores de manejo de información al momento de poner sus investigaciones en acceso abierto. Esto constituye una forma de exclusión, puesto que las personas con menos competencias informacionales se benefician menos (o incluso nada) por el acceso abierto a comparación de las personas con mayores competencias de este tipo, quienes tienen mayor conocimiento de dónde buscar información y dónde publicar.

La diferencia de esta barrera del acceso abierto con otras es que varias universidades ya tienen programas o políticas que buscan promover la alfabetización informacional entre sus estudiantes y profesores, pero estas no suelen estar vinculadas con las políticas de acceso abierto. Por ejemplo, Hebrang Grgic (2016) encontró que 22% de las bibliotecas en Croacia no educan a sus usuarios sobre acceso abierto, mientras que Coonin & Younce (2010) identificaron que solo 10% de los académicos y estudiantes de posgrado encuestados habían recibido información sobre acceso abierto por parte de la biblioteca de su institución.

La falta de competencias informacionales y de conocimiento sobre acceso abierto afecta a los estudiantes y a los académicos de distintas maneras. Los estudiantes son principalmente consumidores de información académica, para lo cual necesitan conocer cómo encontrar información en acceso abierto y cómo evaluarla. Por otro lado, los académicos son tanto productores como consumidores de este tipo de información, por lo que necesitan también desarrollar competencias relacionadas con derechos de autor y la identificación de revistas confiables para publicar.

La alfabetización informacional es una parte importante de la educación superior puesto que cada vez hay una mayor cantidad de información y se necesitan personas preparadas para manejarla. Más allá de la importancia en la formación profesional y académica, “el acceso a la información se relaciona con el objetivo de garantizar que las personas [...] puedan participar plenamente en la sociedad” (Winston, 2018).

El acceso abierto y la falta de alfabetización informacional en estudiantes

Si la información es un componente esencial de la sociedad, los estudiantes de educación superior deberían tener o adquirir durante su formación competencias informacionales sólidas para obtener, evaluar y utilizar información, sin embargo, hay evidencia de que esto no suele suceder en estudiantes de pregrado e incluso en alumnos de posgrado.

Boh Podgornik *et al.* (2016) aplicaron una prueba de alfabetización informacional a 536 estudiantes, de los cuales el 89% era de pregrado y el resto de posgrado. Se encontró que la mayoría de ellos tenía dificultades al momento de realizar estrategias avanzadas de búsqueda de información y al entender temas de derechos de autor, los cuales son importantes al momento de compartir y publicar artículos en acceso abierto.

En el caso de los estudiantes de posgrado, se suele asumir que ellos ya cuentan con habilidades informacionales para encontrar información y evaluarla críticamente, puesto que estas son habilidades que cualquier investigador necesita, pero este supuesto se ha refutado. Uribe Tirado (2010) encontró que los estudiantes colombianos de posgrado usan el Internet para distintos fines, pero que desconocen de herramientas y servicios académicos, así como de criterios para evaluar información. Por otro lado, Beard (2016) explica que los estudiantes de posgrado suelen buscar información principalmente en Google Scholar sin evaluar los resultados de su búsqueda y que los estudiantes necesitan desarrollar la habilidad para identificar si una fuente de información se encuentra en acceso abierto.

La tendencia a usar Google Scholar significa que no se usan con la misma frecuencia otros buscadores o bases de datos, sobre todo aquellos que tienen como prioridad proporcionar artículos en acceso abierto. Entonces los estudiantes obtienen información, pero no de la forma más eficiente. Además, no todos los documentos recopilados por Google Scholar acreditaron una revisión por pares, puesto que también aparecen prepublicaciones, libros, tesis y otros documentos, por lo que es recomendable realizar una evaluación crítica de la información obtenida a través de este buscador.

Por lo tanto, los estudiantes de educación superior podrían en general mejorar sus estrategias de búsqueda de información, pero esto supone que ya saben utilizar ciertas tecnologías y aquí es donde hay un problema aún más desigual: las habilidades digitales. Estas habilidades son

una parte imprescindible de la alfabetización informacional, puesto que la mayor parte de la información hoy en día se encuentra en Internet, pero este tipo de alfabetización no se reduce solo a las competencias digitales o tecnológicas.

Los estudiantes de pregrado pueden llegar a tener deficiencias en habilidades digitales al momento de comenzar sus estudios. Pueden dominar algunos aspectos digitales básicos como el uso de navegadores de Internet o de procesadores de textos, pero no siempre conocen sobre cuestiones como seguridad digital o ética en el uso de tecnologías. Asimismo, es más probable que los estudiantes con un nivel socioeconómico más alto (Fraillon et al., 2020; Uribe Tirado, 2010), que no son inmigrantes y que tienen 2 o más computadoras en casa tengan mayores competencias digitales e informacionales (Fraillon et al., 2020). Por lo tanto, si las universidades no hacen nada para fomentar ambas competencias en los primeros semestres de formación, serán los estudiantes privilegiados quienes se beneficiarán más de que los textos académicos estén en acceso abierto, puesto que la facilidad para acceder a estos es mayor cuando se tienen más desarrolladas las competencias informacionales.

El acceso abierto y la falta de alfabetización informacional en académicos

En el caso de los académicos hay desigualdades similares dependiendo de las competencias informacionales que tengan. La diferencia es que los académicos no son solo consumidores de información académica, ellos también la producen, usualmente en la forma de artículos científicos, pero también en otro tipo de documentos como libros, prepublicaciones, ponencias, etc. Como los académicos buscan que sus trabajos de investigación lleguen a la mayor audiencia posible, también es más probable que se note cuando hay un mal manejo de la información, por ejemplo, al cometer plagio o al no respetar los derechos de autor. En esta sección se presentan dos casos en los que la falta de alfabetización informacional excluye a ciertos académicos y perjudica al movimiento por el acceso abierto.

La divulgación de textos por redes sociales académicas

El primer caso se refiere a cuando los académicos comparten los textos completos de sus artículos en redes sociales académicas como ResearchGate y Academia.edu. Las redes

sociales académicas son “redes complejas y heterogéneas formadas por un gran número de entidades (publicaciones, académicos, etc.) y sus relaciones (citas, coautorías, etc.)” (Kong et al., 2019). Aunque hay otras redes sociales de este tipo, ResearchGate y Academia.edu son las que más se usan para compartir textos completos de artículos. No es un problema en sí compartir textos en estos sitios web, pero sí es problemático cuando esto se hace violando los derechos de autor o cuando la única versión en abierto de un texto se encuentra en uno de estos sitios.

Cuando los académicos publican un artículo, ellos ceden algunos o la mayoría de los derechos de autor a las revistas en las que publican (a menos que el artículo tenga una licencia abierta). Al hacerlo los académicos pierden casi toda posibilidad de distribuir la versión publicada de los textos sin la autorización previa de la revista o de la editorial, sobre todo cuando se trata de revistas por suscripción. En estos casos, si distribuyen la versión final de un artículo a través de ResearchGate o Academia.edu, es probable que estén infringiendo los derechos de autor y esto puede traer consecuencias legales para los autores, aunque la mayoría de los casos se resuelven retirando el artículo del sitio web. Sin embargo, representa una falta de alfabetización informacional el hecho de que los académicos no siempre distingan cuándo tienen la capacidad para distribuir sus artículos publicados y cuándo no.

Incluso si no se infringen los derechos de autor, no es recomendable distribuir el artículo únicamente por alguna de estas dos redes sociales. Esto se debe a que ni ResearchGate ni Academia.edu tienen mecanismos de preservación de estos documentos, por lo que están en riesgo de perderse o desaparecer. En cambio, compartir un artículo a través de un repositorio garantiza tanto su preservación como su interoperabilidad, por lo que puede ser recuperado por buscadores como Google y Bing.

Desarrollar una mayor alfabetización informacional entre académicos no tiene como objetivo que dejen de compartir sus textos en ResearchGate ni en Academia.edu, pero sí buscaría que esto se haga solo cuando no se infringen los derechos de autor y cuando el texto tiene versiones en otros sitios donde se pueda preservar la información porque “un sitio de redes sociales no es un repositorio de acceso abierto” (Fortney & Gonder, 2015).

Durante años se han creado distintos repositorios institucionales y temáticos para poder depositar ahí los textos completos de los artículos, aunque no necesariamente su versión

publicada. Estos repositorios no tienen fines de lucro, no buscan recolectar datos personales de los académicos, no envían cientos de correos llenos de publicidad, pero más importante, los repositorios tienen como objetivo preservar el conocimiento científico en abierto a largo plazo y respetar los derechos de autor.

A pesar de estas ventajas, un estudio encontró que solo el 11% de los artículos de académicos de 13 universidades españolas se encontraban en un repositorio institucional, mientras que más de la mitad se encontraban disponibles en ResearchGate. Además, una de las razones por las que los académicos no difundían sus textos a través de un repositorio institucional era porque no conocían de su existencia (Borrego, 2017). En México, los investigadores de sociología tenían en sus perfiles de ResearchGate más de 3000 registros, pero solo 1933 estaban disponibles para descargar, por lo que no todos estaban disponibles para quien quisiera acceder a ellos (Lujano Vilchis, 2017). Entonces el reto es difundir entre los académicos las ventajas de los repositorios y convencerlos de priorizar colocar sus publicaciones ahí para que cualquier persona pueda acceder a ellas sin depender de una plataforma con fines de lucro.

Publicación en revistas depredadoras

Tal vez la forma más grave en la que la falta de competencias informacionales afecta al movimiento del acceso abierto y excluye a los académicos que quieren participar en él se presenta en el caso de la publicación en revistas depredadoras. Este fenómeno muestra que se necesita una mayor alfabetización informacional entre los académicos (Lana, 2019), porque quienes publican en este tipo de revistas tienen dificultades para evaluar la confiabilidad de la información que consumen.

Las revistas depredadoras son aquellas que “cobran a los autores por publicar, pero ofrecen poca o ninguna revisión por pares u otros controles de calidad y a menudo utilizan tácticas de marketing agresivas” (Brainard, 2020). A pesar de estas señales de alerta y de otros recursos que ayudan a evitar la postulación a este tipo de publicaciones, como la *Beall's List – of Potential Predatory Journals and Publishers* (2020) o la rúbrica para evaluar fuentes de

información científicas de Rele *et al.* (2017), los académicos siguen cayendo en este tipo de revistas.

Este es un problema grave de exclusión porque la mayoría de los autores que publican en estas revistas depredadoras son investigadores jóvenes y con poca experiencia provenientes de países en desarrollo (Xia *et al.*, 2015). Se trata de académicos interesados en que sus investigaciones estén en acceso abierto, pero que tienen problemas al momento de determinar la calidad de una revista científica, es decir, de evaluar críticamente la información que obtienen.

Esto le resta credibilidad no solo a las investigaciones publicadas en estas revistas, sino al movimiento de acceso abierto en su totalidad. Por lo tanto, no se puede desvincular el acceso abierto de la alfabetización informacional entre académicos para evitar que las revistas depredadoras obtengan artículos, sobre todo de investigadores con necesidad de publicar, pero sin la experiencia para elegir una revista científica de calidad.

Sin embargo, también hay autores que han publicado en revistas depredadoras y que sabían que no eran confiables. Las razones que los llevan a publicar en este tipo de revistas incluyen la aspiración de obtener una promoción académica, la obtención de un incentivo por la publicación, la presión por publicar o la incapacidad de publicar en revistas indizadas (Demir, 2018). Mejorar la alfabetización informacional que tienen los académicos evitaría que se enviaran artículos a estas revistas por desconocimiento y así se identificaría mejor a los autores que publican en revistas depredadoras por razones que no tienen que ver con la inexperiencia. Las universidades, sobre todo aquellas ubicadas en países en desarrollo, también se beneficiarían de impulsar la alfabetización informacional entre sus académicos porque así evitarían recompensar a los autores que publican en revistas depredadoras a propósito.

Aunque el fenómeno de las revistas depredadoras afecta principalmente a los académicos, los estudiantes (cuando no tienen suficientes competencias informacionales) pueden llegar a usar en sus tareas artículos publicados en este tipo de revistas. Esto es un riesgo porque incluso las bases de datos académicas contienen unas cuantas editoriales presentes en la lista de Beall de revistas depredadoras, aunque este número va del 0.05 al 2.25% de todas las editoriales que albergan (Nelson & Huffman, 2015). No es una cantidad mayoritaria, pero es

suficiente para mostrar que hasta la información obtenida a través de bases de datos académicas debe ser evaluada críticamente antes de usarse.

Hacia una alfabetización de acceso abierto (*OA literacy*)

Cuando se habla de acceso abierto es importante no olvidar a los principales usuarios de información académica, que son los estudiantes y los investigadores. Se habla tanto de los textos en sí que se olvida que hay personas que revisan, leen y escriben los artículos que se encuentran en abierto.

Hay una mayoría de estudiantes y académicos que están interesados en el acceso abierto y piensan que es benéfico para ellos y su disciplina (Beard, 2016; Ruiz-Pérez & Delgado-López-Cózar, 2017). Entonces parece que el reto ya no es tanto convencer a los académicos y estudiantes de que el acceso abierto es beneficioso, sino en mejorar su alfabetización informacional para que incorporen prácticas a favor del acceso abierto y eviten aquellas que pueden ser perjudiciales, como las que se han mencionado en este ensayo. Esto significaría fomentar lo que Hebrang Grgic (2016) llama *OA literacy* (alfabetización de acceso abierto), entendido como aquellas habilidades que se encuentran en la intersección entre la alfabetización informacional y el acceso abierto para poder usar, producir, encontrar y evaluar información en abierto.

Este conjunto de habilidades evolucionaría en el tiempo a medida que también cambian las características de la información en acceso abierto. Fomentar la *OA literacy* garantizaría que estudiantes y académicos continuaran las acciones a favor de la apertura de la información académica. Además, esto se lograría sin que las universidades o las agencias de financiamiento obligaran a poner los textos en abierto, sino que se haría porque se comprenden las ventajas y la importancia de que la información académica se encuentre en acceso abierto para que otras personas se beneficien de ella.

Conclusiones

Tener la mayoría de la literatura científica disponible en abierto debe ir acompañado con formar personas capaces de acceder a ella, evaluarla y utilizarla eficazmente, sino el conocimiento científico será excluyente, incluso si estuviera libre de un costo monetario para el lector. Aunque al movimiento de acceso abierto no le corresponde resolver ciertos problemas mencionados en este ensayo (como la falta de habilidades digitales), tampoco puede pretender que los textos académicos son accesibles para cualquier persona con una conexión a Internet, cuando hay tantas desigualdades en la búsqueda y el uso de la información digital.

Entonces está en el mejor interés del acceso abierto y de las universidades incluir o fortalecer los programas de alfabetización informacional en toda su oferta educativa. Estos programas podrían actualizarse para que los estudiantes y académicos prioricen consultar fuentes en acceso abierto o incluso publicar en ellas. Así ambos grupos podrían comprender mejor la importancia y los beneficios del acceso abierto y al mismo tiempo evitar la publicación en revistas depredadoras o el uso de información poco confiable.

También estos programas benefician a las universidades porque estas usan una buena parte de sus presupuestos en obtener recursos de información especializados, en desarrollar un repositorio institucional, en establecer revistas de acceso abierto e incluso en financiar cargos por procesamiento de artículos, pero al mismo tiempo tienen personas que no saben cómo acceder a ellos o cómo aprovecharlos. Estas inversiones que realizan son importantes, pero serán más eficientes entre más personas reciban los beneficios, sobre todo los estudiantes y los académicos de la misma institución.

Es de especial importancia para mejorar la eficiencia de los recursos asegurarse de que los académicos no publiquen en revistas depredadoras por desconocimiento y prevenir que se participe en estas revistas buscando beneficios económicos. Si se recompensa a los académicos con artículos en revistas depredadoras con bonos o promociones no solo se gastan recursos en personas con prácticas poco éticas, sino que también se fomenta que este comportamiento continúe y se expanda.

Los promotores del acceso abierto han descuidado a los lectores y a los usuarios. La atención se ha ido más hacia las editoriales o hacia la formación de editores, pero se llega a olvidar que las publicaciones científicas necesitan la mayor cantidad posible de lectores. Se ha relegado a las universidades y sobre todo a las bibliotecas toda la responsabilidad de formar a estudiantes y académicos capaces de acceder a información científica, pero los promotores del acceso abierto no pueden desligarse de estos procesos de formación sin excluir a quienes están en instituciones con programas menos sólidos de alfabetización informacional o que no tienen recursos para implementarlos.

El acceso abierto ya ha probado los beneficios que tiene para impulsar el conocimiento, aunque estos beneficios no han sido para todos, ni siquiera para la totalidad de los miembros de instituciones de educación superior. Pero si pensamos que hay miles de académicos y estudiantes que todavía pueden aprender y mejorar sus conocimientos sobre acceso abierto a través de la alfabetización informacional, hay una buena razón para pensar que todavía no hemos visto todo el potencial de tener la literatura científica en abierto. Para verlo, primero hay que superar la barrera de la falta de competencias informacionales.

Referencias

Aguado López, E., Rogel Salazar, R., Garduño Oropeza, G., & Zúñiga, M. F. (2008).

Redalyc: Una alternativa a las asimetrías en la distribución del conocimiento científico. 20.

American Library Association. (2000). *Information literacy competency standards for higher education*.

Beall's List – of Potential Predatory Journals and Publishers. (2020). <https://beallslist.net/>

Beard, R. M. (2016). An investigation of graduate student knowledge and usage of open-access journals. *Journal of Electronic Resources Librarianship*, 28(1), 25-32.

<https://doi.org/10.1080/1941126X.2016.1130453>

- Boh Podgornik, B., Dolničar, D., Šorgo, A., & Bartol, T. (2016). Development, testing, and validation of an information literacy test (ILT) for higher education. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(10), 2420-2436.
<https://doi.org/10.1002/asi.23586>
- Borrego, Á. (2017). Institutional repositories versus ResearchGate: The depositing habits of Spanish researchers. *Learned Publishing*, 30(3), 185-192.
<https://doi.org/10.1002/leap.1099>
- Brainard, J. (2020, enero 7). *Articles in 'predatory' journals receive few or no citations*. Science | AAAS. <https://www.sciencemag.org/news/2020/01/articles-predatory-journals-receive-few-or-no-citations>
- Breivik, P. (1989). American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. Final report. *Chicago: ALA*.
- Budapest Initiative. (2002). *Budapest Open Access Initiative / Spanish Translation*.
<https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/spanish-translation>
- Coonin, B., & Younce, L. M. (2010). Publishing in Open Access Education Journals: The Authors' Perspectives. *Behavioral & Social Sciences Librarian*, 29(2), 118-132.
<https://doi.org/10.1080/01639261003742181>
- Demir, S. (2018). Predatory journals: Who publishes in them and why? *J. Informetrics*.
<https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.10.008>
- Fortney, K., & Gonder, J. (2015, diciembre 1). A social networking site is not an open access repository. *Office of Scholarly Communication*.
<https://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/>

- Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Duckworth, D. (2020). *Preparing for Life in a Digital World: IEA International Computer and Information Literacy Study 2018 International Report*. Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-030-38781-5>
- Hebrang Grgic, I. (2016). Information literacy and open access in Croatian academic libraries. *Library Review*, 65(4/5), 255-266. <https://doi.org/10.1108/LR-01-2016-0009>
- Kong, X., Shi, Y., Yu, S., Liu, J., & Xia, F. (2019). Academic social networks: Modeling, analysis, mining and applications. *Journal of Network and Computer Applications*, 132, 86-103. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2019.01.029>
- Lana, M. (2019). Information Literacy Needs Open Access or: Open Access is not Only for Researchers. En P. Manghi, L. Candela, & G. Silvello (Eds.), *Digital Libraries: Supporting Open Science* (pp. 236-247). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-11226-4_19
- Lujano Vilchis, I. (2017). *Uso de redes sociales académicas por investigadores de Sociología en México*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5219917.v1>
- Nelson, N., & Huffman, J. (2015). Predatory Journals in Library Databases: How Much Should We Worry? *The Serials Librarian*, 69(2), 169-192.
<https://doi.org/10.1080/0361526X.2015.1080782>
- Rele, S., Kennedy, M., & Blas, N. (2017). Journal Evaluation Tool. *LMU Librarian Publications & Presentations*. https://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40
- Suber, P. (2015). *Acceso Abierto*. <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/21710>

Uribe Tirado, A. (2010). La alfabetización informacional en la universidad. Descripción y categorización según los niveles de integración de ALFIN. Caso Universidad de Antioquia. *Revista Interamericana de Bibliotecología*, 33(1), 54.

Winston, M. (2018). From Information Literacy to Full Participation in Society: Through the Lens of Economic Inequality. *Information Literacy and Libraries in the Age of Fake News*, 52.

Xia, J., Harmon, J. L., Connolly, K. G., Donnelly, R. M., Anderson, M. R., & Howard, H. A. (2015). Who publishes in “predatory” journals? *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 66(7), 1406-1417.

<https://doi.org/10.1002/asi.23265>